

Artículo de Revisión

Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología

Rodolfo Bastías L.¹, Cristian Ángel C.², Humberto Gutiérrez S.³

¹ Servicio de Neonatología, HSO Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile; rbastias@hsorient.cl +56998889311

² Magíster en Tecnología Educativa e Innovación, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación. Kinesiólogo, Lic., Universidad de Playa Ancha.

³ Magíster Psicología Social, Universidad Abierta de Barcelona. Licenciado Filosofía, Psicología, Universidad de Chile. Biólogo Social.

Dirección: rbastias@hsorient.cl

Resumen

En las Unidades de Neonatología, se concentran esfuerzos en mejorar la experiencia de los padres cuyos bebés nacen prematuros y requieren hospitalización. El artículo aborda la propuesta de utilizar el tacto como elemento crucial de convergencia entre la diada padres-bebé prematuro y el entorno de la unidad neonatal. La prematuridad plantea desafíos significativos, afectando la capacidad de establecer vínculos adecuados entre los padres y sus bebés. Se destaca la importancia de la co-regulación, donde el cuidador desempeña un papel fundamental al influir en el estado emocional del bebé durante la interacción. El análisis de experiencias en estas unidades subraya la relevancia del tacto afectivo para la regulación emocional y la co-regulación, resaltando su papel esencial en la construcción de habilidades parentales. Se postula que el tacto, conceptualizado como Conducta Táctil, desempeña un papel central en la regulación emocional y en la creación de vínculos en esta población vulnerable, y que puede enmarcarse dentro de la neuroprotección, presentándose como el eje principal para fortalecer la conexión emocional y facilitar la regulación en este contexto de vulnerabilidad neonatal.

Palabras Clave: Tacto; Conducta; Recién nacido prematuro.

Abstract

In the Neonatology Units, efforts are focused on improving the experience of parents whose babies are born prematurely and require hospitalization. The article addresses the proposal of using touch as a crucial element of convergence between the parents-premature baby dyad and the environment of the neonatal unit. Prematurity poses significant challenges, affecting the ability to establish appropriate bonds between parents and their babies. The importance of co-regulation is highlighted, where the caregiver plays a fundamental role in influencing the baby's emotional state during the interaction. The analysis of experiences in these units highlights the relevance of affective touch for emotional regulation and co-regulation, highlighting its essential role in the construction of parenting skills. It is postulated that touch, conceptualized as Tactile Behavior, plays a central role in emotional regulation and in the creation of bonds in this vulnerable population, and that it can be framed within neuroprotection, presenting itself as the main axis to strengthen emotional connection and facilitate regulation in this context of neonatal vulnerability.

Key Words: Touch; Behavior; Infant, premature.

Introducción

En las Unidades de Neonatología, se enfrentan desafíos significativos para asegurar una experiencia óptima a los padres con hijos hospitalizados, buscando adquirir habilidades parentales esenciales.¹

Las habilidades parentales generadas en la diada, como por ejemplo diada madre-hijo (a), debe tener un lugar común con la Unidad de Neonatología para generar un adecuado acoplamiento y que se conserven ambos fenómenos sociales, permitiendo que coexistan sin afectarse mutuamente.²⁻⁴ Encontrar este lugar común permitirá enriquecer nuestras prácticas profesionales en la inclusión y participación de los padres en ésta área, y extraerlo de la misma experiencia de los padres resulta fundamental para desafiar al modelo biomédico hegemónico.^{5,6}

El objetivo de este escrito es proponer el tacto como lugar común entre la diada padres-bebé prematuro y la Unidad de Neonatología.

Para mejor comprensión de este escrito, se hablará de “Padres”, “Madre”, “Padre”, entendiendo que hace referencia a los cuidadores responsables o significativos del bebé prematuro hospitalizado, exceptuando en el capítulo del análisis de la experiencia, que se hace referencia en términos de género.

El método utilizado será el razonamiento inductivo⁷, que nos permitirá, a través de premisas y el análisis de entrevistas a padres en la Unidad de Neonatología de este hospital, señalar una propuesta de lugar común entre la diada padres y sus bebés prematuros y la unidad neonatal.

Problema: la prematuridad como condición en la interacción con los padres

El nacimiento prematuro ocasiona una interrupción en el neurodesarrollo fetal en un momento crítico. Según la clínica y la madurez del neonato, los procesos de diferenciación y organización deben continuar en un entorno diferente, específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.^{8,9} Esta transición perturba la trayectoria normativa del sistema nervioso del bebé prematuro, presentándole desafíos para establecer interacciones adecuadas con sus cuidadores significativos.^{9,10}

Lo anterior está basado en que los recién nacidos de pretérmino son inmaduros en términos fisiológicos y sus respuestas de compensación son limitadas en relación a aquellos recién nacidos de término. Por ejemplo, este neonato debe regular su temperatura, lidiar con los efectos de la fuerza de gravedad, con estímulos auditivos fuera de rangos permitidos - voces y ruidos de alarmas -, estímulos visuales inadecuados - luces brillantes -, ser sometido a procedimientos invasivos, con estímulos táctiles discontinuos, y menores oportunidades para espacios contenedores y estímulos cálidos por parte de sus padres.¹¹⁻¹³ Es por esto que la interacción entre los padres y sus bebés se ve en dificultades, y es a partir de esto último, que la evidencia respalda que las interacciones con los padres representan un eje fundamental en la regulación del neonato prematuro hospitalizado.^{1,14-17}

La co-regulación como elemento fundamental en la interacción de la diada

En el ámbito de la hospitalización de neonatos prematuros, el foco principal de interacción se caracteriza por la ausencia de estímulos sensoriales con efecto regulador, como ser sostenidos por sus cuidadores, recibir lactancia materna sin interrupciones y experimentar un tacto afectivo.¹⁸ Esta carencia puede tener consecuencias desfavorables para el desarrollo, ya que se ha observado que la presencia materna durante la interacción con el bebé prematuro puede modular los impactos de la exposición temprana a estímulos estresantes.¹⁹

Estos bebés mantienen una interacción continua con su entorno, la cual puede influir en su desarrollo en las primeras etapas.²⁰ Por ejemplo, se reconoce que la base de estas interacciones reside en las habilidades del bebé para interactuar y en la capacidad de la madre para ser sensible a su hijo. Este proceso se ve beneficiado cuando la madre puede identificar, interpretar y responder a las necesidades del bebé.⁹ En relación a esto último, la madre puede desplegar conductas para facilitar el estado de alerta de su bebé durante la interacción, pero si éste da señales de

malestar o cansancio, es probable que la madre sea capaz de modificar su conducta para facilitar la regulación de su bebé.⁹

En base a la experiencia clínica y la evidencia científica, la **regulación** en el bebé puede entenderse como las habilidades corporales que sostiene para mantener su bienestar, y que puede ser distinguido en la interrelación de distintos dominios, como el fisiológico, conductual y de interacción con el medio, en un comportamiento organizado.²¹ Un recién nacido de pretérmino puede presentar dificultades para regular sus estados fisiológicos o mantener un estado de alerta óptimo,^{9,22} sus señales pueden ser poco claras, centralizadas estas respuestas en modalidades de contacto visual y conductas motoras, lo que disminuye la capacidad de los padres para leer y responder a las claves sociales y necesidades de su bebé.^{9,23} Para estos efectos, es factible dar cuenta de la **sensibilidad** del cuidador, la que es fundamental para potenciar el desarrollo de los bebés de pretérmino. Esta sensibilidad es definida como la capacidad de la madre para tomar conciencia, interpretar y responder de forma adecuada y contingente a las señales del bebé,^{9,24,25} y, a lo largo de la niñez, está relacionado con el apego seguro^{9,26}; puede ser afectada por el estrés parental, la salud de los cuidadores, las conductas de evitación del bebé, entre otras.^{9,25}

Lo anterior da pie a entender que la interacción de la diada padres-bebés tiene influencias bilaterales, y es importante, para fortalecer las intervenciones neonatales, abarcarlo a partir de los beneficios que otorga. Esto puede explicarse con el modelo de **regulación mutua** (o **co-regulación**) que conceptualiza al niño y a su cuidador como componentes de un sistema regulador diádico más amplio, en el que cada persona (bebé y adulto) influye y es influenciada por las comunicaciones del otro, de manera recursiva, momento a momento y de manera continua.²¹

Análisis de la evidencia en la Unidad Neonatal del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne B.

En este punto se consideraron cuatro investigaciones, publicadas entre los años 2020 al 2023, las cuales fueron entrevistas a padres de recién nacidos de pretérmino hospitalizados en la Unidad de Neonatología, desde una mirada diádica, generando categorías que nos permitieran analizar las experiencias narradas entre los distintos padres.^{15,16,27,28}

En el trabajo que se focaliza en cómo las madres vivencian las experiencias sensoriales con sus bebés durante el período de hospitalización, para las madres es de gran relevancia la estimulación táctil entregada durante la interacción madre-hijo(a), así como el reconocimiento de las señales conductuales del bebé y el efecto

regulador que tiene el poder sostenerlos en brazos, tanto para la madre como para sus bebés. Dan cuenta del tacto afectivo como facilitador principal en la regulación de su bebé y la co-regulación generada. Del mismo modo, las madres reconocen algunas dificultades que impiden la interacción y el no poder llevar a cabo adecuadamente este tacto afectivo influye negativamente en las competencias como madres.¹⁵

Donde las madres narraban el cómo vivencian las primeras interacciones con sus bebés durante el período de hospitalización, evidencian la necesidad de interactuar con sus bebés durante la hospitalización, lo que tendría efectos positivos para ambos, haciendo notar que el contexto limitaba estos espacios de interacción. Que existía una separación real de los bebés con los padres y que junto con esto existía una deprivación somática y kinestésica. La principal necesidad de las madres era tocar a sus hijos, poder tomarlos y ejercer sus competencias parentales, y que al entender que la diada madre-bebé y la unidad de neonatología son fenómenos sociales y que en ambas situaciones se propiciaba el tacto como lenguaje, la dificultad principal está en que ambos sistemas puedan compatibilizar los modos de tacto hacia el bebé, en pro de la regulación y co-regulación. La propuesta de solución es que el equipo de salud promueva una atención centrada en la familia lo que facilitará la continuidad natural de la relación vincular entre la madre y su bebé.¹⁶

En las madres en situación de migración emergen diferencias en cuanto a la comprensión de la maternidad y de las prácticas de crianza, las cuales no están consideradas al momento de interactuar con este tipo de madres. Ellas consideran que el equipo de salud es un facilitador de la experiencia dentro de la unidad, y, pese a todas las diferencias culturales que se pueden presentar, estas madres relatan la importancia y necesidad de ellas de entregarles directamente los cuidados que requieren sus bebés, acariciarlos y cargarlos.²⁷

En la exploración de las experiencias individuales de los padres al tener un hijo hospitalizado, se observa una tendencia a sobrecargar excesivamente el papel de la madre en comparación con el del padre, perpetuando estereotipos de roles de género y limitando la participación equitativa del padre. Esto se traduce en visitas más restringidas para los padres y una falta de reconocimiento de su involucramiento al dar prioridad a otros aspectos. Sin embargo, los padres expresan un fuerte deseo de ver, tocar y hablar con su bebé, destacando que el contacto y la interacción son fuentes de placer. Subrayan que la construcción de la paternidad se logra a través de la reciprocidad y el intercambio sensorial con su bebé, que incluye la voz, las expresiones corporales y el tacto.²⁸

Construcción de las habilidades parentales en la Unidad de Neonatología

Toda decisión del equipo médico de la Unidad Neonatal sobre la visita de los padres a los bebés prematuros hospitalizados tiene implicancias en las interacciones madre-padre-hijo(a)¹, más aún, cuando es conocido que la construcción de la paternidad se da a través de las interacciones de los padres con sus bebés, como el contacto visual y el contacto físico.^{28,29} La habilidad parental está basada en el poder cuidar, alimentar y participar en las actividades cotidianas durante la hospitalización.³⁰ Se ha demostrado que los padres evidencian ciertos cambios que los predisponen a vincularse con su hijo(a), favoreciendo conductas empáticas y actividades sociales.³¹⁻³³

La relación que pueda establecer el equipo de salud con los padres impacta en la salud mental de estos así como en la confianza que van desarrollando hacia quienes están cuidando a su bebé, por tanto el equipo de salud se transforma en un facilitador de la experiencia,²⁷ y, para fortalecer las competencias parentales, se deben generar espacios de participación efectivos y afectivos.^{34,35} He aquí, que el equipo de salud en su interacción con la diada Padres – hijo(a), conforman un sistema mayor, constituyendo un entorno de relevancia para el neonato. El modo en que se establezcan las interacciones entre equipo de salud y la diada Padres – hijo(a), determinará el entorno de relaciones con el cuál el neonato irá constituyendo su incipiente historia somato-fisiológica emocional.

El eje principal de construcción de la habilidad parental, en este contexto de hospitalización, es dado a través del tacto, ya que en este se encuentra un promotor del desarrollo de autorregulación del bebé, así como el de co-regulación, entendiéndose en este último los efectos beneficiosos también hacia los padres.^{21,36-39}

Para explicar y profundizar en esta idea, este escrito propone que es esencial destacar que la interacción táctil de los padres con su bebé constituye una oportunidad para forjar un vínculo emocional profundo. Esta dinámica no solo “biologiza” el contacto corporal generando un bienestar co-emocional entre el bebé y los padres protectores, sino que también transforma parcialmente el aislamiento sensorial temporal que enfrenta todo neonato prematuro en la unidad neonatal. La **Conducta Táctil**, por ende, se convierte en una ocasión para modificar el distanciamiento sensorial corporal del neonato, posibilitando una conexión relacional a través del co-emocionar entre el bebé y los padres. Este proceso

constituye la apertura sensorial-afectiva del vínculo que se fortalece durante la crianza, y se revela como crucial en el desarrollo vincular social, ya que la falta de ello podría conducir a la indiferencia y apatía, resultando en un distanciamiento sensorial-afectivo con el bebé. En última instancia, el desarrollo somato-fisiológico y relacional del bebé está intrínsecamente ligado a esta dinámica táctil interaccional, que busca enfrentar y sensorializar cualquier posibilidad de lejanía y desinterés.

Tacto como vínculo: Conducta Táctil

Basándonos en los antecedentes expuestos, se sugiere que un punto de convergencia esencial entre la diada padres-bebé prematuro y la unidad neonatal es el tacto, ya que la operatividad de ambos fenómenos sociales depende de él. Las interacciones que tienen lugar con el bebé prematuro y sus padres o cuidadores se encuentran en el **nicho**, denominado como el entorno propicio para las interacciones^{2,40-42}, y a la vez este nicho se construye a través de un proceso donde se altera el entorno local.⁴³ Es importante, por lo tanto, dar a conocer que el tacto no es una acción completamente aislada en la interacción, si no que en esta interacción con bebés prematuros se generan reacciones consideradas como coordinaciones de coordinaciones consensuadas, y en el lugar donde fluye se reconoce como lenguaje^{40,42}, lo que hace que el tacto pueda denominarse como **Conducta Táctil** por su origen social y las implicancias y consecuencias que conlleva.⁴⁴ Estas implicancias y consecuencias decantan en una adecuada regulación, y la sensibilidad del cuidador es la responsable de este bienestar, considerando su capacidad de identificar, interpretar y responder a las necesidades de éste, potenciando la co-regulación, tan necesario en la interacción y base en la adquisición de elementos básicos e enriquecedores para la obtención y fortalecimiento de las habilidades parentales.^{9,21}

Como una herramienta práctica a lo anterior, se puede utilizar la neuroprotección, definido como las estrategias capaces de prevenir la muerte de las células neuronales.^{12,45} Las estrategias neuroprotectoras son intervenciones que se utilizan para apoyar el desarrollo del cerebro o para facilitar al cerebro su reparación después de una lesión neuronal de una manera que disminuye la muerte de las células neuronales y le permite sanar mediante el desarrollo de nuevas conexiones y vías para la funcionalidad.^{12,46} Pero además, existe evidencia en que la intervención neuro-protectora más importante no es la entregada por cuidadores profesionales, sino por padres o acompañantes significativos involucrados. La familia o acompañante significativo es la única “constante” en la vida de un infante que puede proporcionar una experiencia emocional y de enriquecimiento único. Se

ha estimado que solo alrededor del 5% del tacto en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) está destinado a la comodidad y el resto está relacionado con estímulos poco confortantes como procedimientos o los estímulos entregados por sensores, las vías o las cintas adhesivas, entre otros. Los padres podrían ser una fuente de experiencias sensoriales positivas y neuroprotectoras, un ejemplo de esto es a través del contacto piel con piel, y este cuidado compensa parte del manejo negativo y necesario para la supervivencia¹², y son este tipo de cuidados los que permitirán una construcción de las habilidades parentales más adecuada para este tipo de contexto.^{15,16,27,28}

Las medidas neuroprotectoras se correlacionan directamente con los componentes de los cuidados centrados en la familia y el desarrollo, basados en siete medidas, dentro de los que podemos mencionar: Trabajar en alianza con las familias, apoyar las interacciones entre el recién nacido y sus cuidadores, proveer un ambiente sensorial protector minimizando el estrés y el dolor, favorecer un buen posicionamiento y manipulación, protección del sueño, protección de la piel y brindar una nutrición óptima.¹² Por este motivo, el cuidado neuroprotector puede ser, hoy en día, el estándar de cuidado¹², y la Conducta Táctil, el motivo central de la interacción padres y sus bebés prematuros.

Palabras finales

El rol como equipo de salud será facilitar el encuentro y ajuste entre los factores intrínsecos y extrínsecos, donde debemos observar la diada padres-bebé, conociendo qué estrategias le permiten mantener un estado mayor de organización y regulación.⁴⁷ Esto, como se explicó anteriormente, facilitará la construcción de las habilidades parentales, entendiendo que el contexto de hospitalización de los bebés prematuros es distinto a aquellos no hospitalizados, pero cuyo tacto afectivo, fundamentalmente, debe permanecer en ambos.

Referencias

1. Bastías, R & Mira, A. Mirada desde la violencia perinatal: visita del padre a su hijo/a prematuro/a durante su hospitalización en la ciudad de Santiago, Chile. *Revista de la Facultad de Medicina*, 2019 Vol 67 No. 2:307-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v67n2.65486>
2. Maturana, H. Desde la biología a la psicología. Editorial universitaria, 2006.
3. Gutiérrez, H. Biología social. Santiago: Forja, 2009.
4. Gutiérrez, H. Biología social: una mirada sistémica comprensiva biológica. *MAD*, 2010, (23), 38-42.
5. Sadler, M. Nacer, educar, sanar: Miradas desde la antropología del género. Catalonia, 2004.
6. Menéndez, E. L. Modelo médico hegemónico: tendencias posibles y tendencias más o menos imaginarias. *Salud colectiva*, 2020, 16, e2615.
7. Newman, G. D. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 2006, 12(Ext), 180-205.
8. Weber, A. M., Harrison, T. M., & Steward, D. K. Schore's regulation theory: maternal–infant interaction in the NICU as a mechanism for reducing the effects of allostatic load on neurodevelopment in premature infants. *Biological research for nursing*, 2012, 14(4), 375-386. Doi: 10.1097/NNR.0000000000000261
9. Mira, A. Prematuridad y sensibilidad materna: Impacto en el desarrollo de infantes de pretérmino moderado a los 12 meses de edad corregida (Doctoral dissertation, Universidad del Desarrollo. Facultad de Psicología), 2021
10. Bouyssi-Kobar, M., du Plessis, A. J., McCarter, R., Brossard-Racine, M., Murnick, J., Tinkleman, L. & Limperopoulos, C. Third trimester brain growth in preterm infants compared with in utero healthy fetuses. *Pediatrics*, 2016, e20161640. Doi:10.1542/peds.2016-1640
11. Altimier, L., & Phillips, R. M. The neonatal integrative developmental care model: Seven neuroprotective core measures for family-centered developmental care. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 2013, 13(1), 9-22.
12. Altimier, L., & Phillips, R. The neonatal integrative developmental care model: advanced clinical applications of the seven core measures for neuroprotective family-centered developmental care. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 2016, 16(4), 230-244.
13. Kenner, C., & McGrath, J. M. (Eds.). *Developmental care of newborns & infants*. Lippincott Williams & Wilkins, 2021

14. Ministerio de Salud [Chile]. Ley 20584. Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud [Internet]. abr 13, 2012. Disponible en: <https://www.leychile.cl/N?i=1039348&f=2019-07-27&p=>
15. Mira, A. & Bastías, R. Conociendo las interacciones tempranas entre madres y recién nacidos prematuros: relevancia de las primeras experiencias sensoriales. *Revista Argentina de Terapia Ocupacional*, 2020a, 6(1), 29-26
16. Mira, A. & Bastías, R. Interacciones entre las madres y sus bebés prematuros durante el período de hospitalización. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 2020b, 28(3), 875-889. Epub September 16, 2020.
17. Mira, A., Coo, S. & Bastías, R. Mother's mental health and the interaction with her moderate preterm baby in the NICU. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 2022, DOI: 10.1080/02646838.2022.2077921
18. Lester, B. M., Miller, R. J., Hawes, K., Salisbury, A., Bigsby, R., Sullivan, M. C., & Padbury, J. F. Infant neurobehavioral development. In *Seminars in perinatology*, 2011 35(1), 8-19. WB Saunders. Doi:10.1053/j.semperi.2010.10.003
19. Mooney-Leber, S. M., & Brummelte, S. Neonatal pain and reduced maternal care: early-life stressors interacting to impact brain and behavioral development. *Neuroscience*, 2017, 342, 21-36.
20. Blencowe, H., Lee, A. C., Cousens, S., Bahalim, A., Narwal, R., Zhong, N., ... & Lawn, J. E. Preterm birth-associated neurodevelopmental impairment estimates at regional and global levels for 2010. *Pediatric research*, 2013, 74(1), 17-34.
21. Grimmer, T., & Geens, W. *Nurturing self-regulation in early childhood: adopting an ethos and approach*. Taylor & Francis, 2023
22. Minde, K. Prematurity and serious medical conditions in infancy: Implications for development, behavior, and intervention. *Handbook of infant mental health*, 2000, 176-194.
23. Feldman, R. Parent-infant synchrony and the construction of shared timing; physiological precursors, developmental outcomes, and risk conditions. *Journal of Child psychology and Psychiatry*, 2007, 48(3-4), 329-354.
24. Ainsworth, M. D. S. The bowlby-ainsworth attachment theory. *Behavioral and brain sciences*, 1978, 1(3), 436-438.
25. Feldman, R., Sussman, A. L., & Zigler, E. Parental leave and work adaptation at the transition to parenthood: Individual, marital, and social correlates. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 2004, 25(4), 459-479.
26. Belsky, J., Vandell, D. L., Burchinal, M., Clarke-Stewart, K. A., McCartney, K., Owen, M. T., & NICHD Early Child Care Research Network. Are there

- long-term effects of early child care?. *Child development*, 2007, 78(2), 681-701.
27. Mira, A., & Bastías, R. Maternidad, migración y prematuridad: experiencias en una unidad de neonatología. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional* [online]. 2021, v. 29, e2946. Disponible en: <<https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO2232>>. Epub 29 Set 2021. ISSN 2526-8910. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO2232>
 28. Mira, A., & Bastías, R. Ser padres en una unidad de neonatología: una construcción desde las creencias y experiencias en este contexto. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 2023, 31, e3428.
 29. Koliouli, F., Gaudron, C. Z., & Raynaud, J. P. Life experiences of French premature fathers: a qualitative study. *Journal of Neonatal Nursing*, 2016, 22(5), 244-249.
 30. Dutta, S., Mahajan, R., Agrawal, S. K., Nehra, R., & Narang, A. Stress in fathers of premature newborns admitted in a neonatal intensive care unit. *Indian pediatrics*, 2016, 53, 311-313.
 31. Abraham, E., Hendler, T., Shapira-Lichter, I., Kanat-Maymon, Y., Zagoory-Sharon, O., & Feldman, R. Father's brain is sensitive to childcare experiences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2014, 111(27), 9792-9797.
 32. Saxbe, D. E., Edelstein, R. S., Lyden, H. M., Wardecker, B. M., Chopik, W. J., & Moors, A. C. Fathers' decline in testosterone and synchrony with partner testosterone during pregnancy predicts greater postpartum relationship investment. *Hormones and Behavior*, 2017, 90, 39-47.
 33. Bos, P. A., Hechler, C., Beijers, R., Shinohara, K., Esposito, G., & de Weerth, C. Prenatal and postnatal cortisol and testosterone are related to parental caregiving quality in fathers, but not in mothers. *Psychoneuroendocrinology*, 2018, 97, 94-103.
 34. Liu, T. T., Lei, M. J., Li, Y. F., Liu, Y. Q., Meng, L. N., & Jin, C. D. Effects of parental involvement in infant care in neonatal intensive care units: a meta-analysis. *Frontiers of Nursing*, 2018, 5(3), 207-215.
 35. Harding, C., Levin, A., Crossley, S. L., Murphy, R., & Van den Engel-Hoek, L. Effects of early communication intervention on speech and communication skills of preterm infants in the neonatal intensive care unit (NICU): a systematic review. *Journal of Neonatal Nursing*, 2019, 25(4), 177-188.
 36. Ferber, S. G., & Makhoul, I. R. The effect of skin-to-skin contact (kangaroo care) shortly after birth on the neurobehavioral responses of the term newborn: a randomized, controlled trial. *Pediatrics*, 2004, 113(4), 858-865.
 37. Moszkowski, R. J., Stack, D. M., & Chiarella, S. S. Infant touch with gaze and affective behaviors during mother-infant still-face interactions: Co-

- occurrence and functions of touch. *Infant Behavior and Development*, 2009, 32(4), 392-403.
38. Field, T. Touch for socioemotional and physical well-being: A review. *Developmental review*, 2010, 30(4), 367-383.
39. Esposito, G., Yoshida, S., Ohnishi, R., Tsuneoka, Y., del Carmen Rostagno, M., Yokota, S. & Kuroda, K. O. Infant calming responses during maternal carrying in humans and mice. *Current Biology*, 2013, 23(9), 739-745.
40. Maturana, H. & Varela, F. *De máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis: la organización de lo vivo*. Quinta edición, 1998
41. Maturana, H., & Mpodozis, J. El origen de las especies por medio de la deriva natural. *Revista chilena de historia natural*, 2000, 73(2), 261-310.
42. Maturana, H. & Varela, F. *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Lumen Humanitas, 2003
43. Darwin, Ch. *El Origen de las Especies*. Espasa Libros, 1988
44. Gutiérrez, H. & Bastías, R. *Biología Social: Lo Humano en el Lenguaje y lo Social Arcaico Prelingüístico*. *Revista Stultifera Navis*, 2021, Número 3 Año 2 (Junio 2021).
<https://revistastultiferanavis.cl/gallery/Art%C3%ADculo%20Social%20Lenguaje%20Humano.pdf>
45. Graven, S. N., & Browne, J. V. Sensory development in the fetus, neonate, and infant: introduction and overview. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 2008; 8(4), 169-172.
46. McGrath, J. M., Cone, S., & Samra, H. A. Neuroprotection in the preterm infant: further understanding of the short-and long-term implications for brain development. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 2011; 11(3), 109-112.
47. Mira, A., Bastías, R. *Propuesta de Evaluación del Procesamiento Sensorial de Recién Nacidos de Pretérmino: Favoreciendo el Godness of fit con sus Padres y la Autorregulación*. *Revista Chilena de Terapia Ocupacional* 2016; 16:109-116. 16:109-116. ISSN 0717-6767. . doi:10.5354/0717-5346.2016.41948